

ОБРАЗ ОТЦА В ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА Г. ЯЛТЫ)

¹Т. П. Разбеглова, ²И. Ю. Глухов

¹к.ф.н., доцент кафедры истории и философии Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте, Ялта, Российская Федерация, ²Гуманитарно – педагогическая академия (филиал) ФГАОУ «Крымский Федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г.

Ялте, Ялта, Российская Федерация

ORCID: ¹<https://orcid.org/0009-0000-6708-0576>, ²<https://orcid.org/0009-0000-6708-0576>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901700>

Аннотация. В данной научной статье рассматривается образ отца в тюркской мифологии и его влияние на развитие креативных индустрий регионального туризма. На примере изобразительного искусства г. Ялты анализируется символика отца как важного аспекта культуры тюркских народов и его использование в туристическом продукте. Результаты исследования могут помочь лучше понять ценность локальных культурных особенностей для развития туризма.

Ключевые слова: символика, изобразительное искусство, мифология, народ, туризм, индустрия, регионы.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada otasining turk mifologiyasidagi qiyofasi va uning mintaqaviy turizmning ijodiy industriyalarini rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. G. Yalta tasviriy san'ati misolida otaning ramziyligi turkiy xalqlar madaniyatining muhim jihati va uning sayyohlik mahsulotida qo'llanilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari turizmni rivojlantirish uchun mahalliy madaniy xususiyatlarning ahamiyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: simvolizm, tasviriy san'at, mifologiya, odamlar, turizm, sanoat, mintaqalar.

Abstract. This scientific article examines the image of the father in Turkic mythology and his influence on the development of creative industries of regional tourism. Using the example of the fine art of Yalta, the symbolism of the father as an important aspect of the culture of the Turkic peoples and its use in a tourist product is analyzed. The results of the study can help to better understand the value of local cultural features for the development of tourism.

Keywords: symbolism, fine art, mythology, people, tourism, industry, regions.

Введение. Тюркская мифология, с её глубокими корнями и разнообразными образами, играет значительную роль в формировании культурного ландшафта регионов, где проживают тюркские народы. Одним из центральных образов в тюркской мифологии является образ отца, который не только символизирует власть и мудрость, но и оказывает значительное влияние на развитие креативных индустрий, таких как региональный туризм [3].

Отцовский образ играет ключевую роль в тюркской мифологии и культуре, отражая понятия силы, мудрости, защиты и прародительской связи. Он имеет глубокий символический смысл и широко представлен в различных сферах жизни тюркских народов, включая изобразительное искусство [7].

Отцовский образ в тюркской мифологии часто ассоциируется с небесным отцом, творцом, учителем и защитником. Он является важным элементом космогонических представлений и мировоззрения народов тюркской группы [5].

Отцовский образ нашел свое отражение в различных проявлениях культуры тюркских народов, в том числе в изобразительном искусстве. Художники используют символику отца для создания произведений, передающих духовные ценности и историю народа.

Одним из ярких примеров использования образа отца в изобразительном искусстве Ялты является работа художника Ильяса Асанова, который создал серию картин, посвященных тюркской мифологии. В его работах образ отца представлен как мудрый и могущественный лидер, окруженный природной гармонией и культурными символами тюркского народа. Эти произведения не только украшают музеи и галереи города, но и становятся частью экспозиций, привлекающих туристов со всего мира. Кроме того, образ отца активно используется в организации культурных мероприятий и фестивалей, которые проводятся в Ялте. Например, ежегодный фестиваль "Тюркский мир" включает в себя выставки, концерты и мастер-классы, посвященные тюркской культуре и искусству. На этих мероприятиях образ отца выступает не только как символ культурной идентичности, но и как источник вдохновения для молодых художников и творческих профессионалов [4].

Образ отца в тюркской мифологии является одним из наиболее значимых и многогранных. Он представляет собой символ власти, мудрости, защиты и стабильности. В различных тюркских традициях образ отца часто ассоциируется с небесными божествами, такими как Тенгри, который является верховным богом в тюркской мифологии и символизирует высшую власть и мудрость [2].

Этот образ не только играет важную роль в религиозных и культурных практиках тюркских народов, но и оказывает значительное влияние на их художественное творчество. В изобразительном искусстве тюркских народов образ отца часто изображается в виде сильного и мудрого вождя, который стоит на страже своих подданных и оберегает их от зла.

Город Ялта, расположенный на Южном берегу Крыма, является одним из центров культурного и художественного развития в регионе. Изобразительное искусство Ялты, с его богатым наследием и уникальными традициями, неразрывно связано с тюркской мифологией и, в частности, с образом отца.

В творчестве многих художников Ялты образ отца выступает в качестве центрального мотива, который отражается в различных формах искусства, таких как живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Художники используют образ отца для передачи чувства силы, мудрости и защиты, что делает их произведения привлекательными для туристов и ценителей искусства. Образ отца в тюркской мифологии играет важную роль в развитии креативных индустрий регионального туризма. Благодаря своей символической силе и многозначности, этот образ привлекает внимание туристов и стимулирует их интерес к культурному наследию тюркских народов [1].

В городе Ялта образ отца используется в различных формах туристской продукции, таких как сувениры, экскурсии и культурные мероприятия. Это позволяет создать уникальный туристский бренд, который основан на культурных ценностях и традициях тюркской мифологии.

Использование отцовского образа в туристических продуктах региона позволяет привлечь внимание туристов к уникальным культурным особенностям, способствует развитию креативных индустрий и популяризации искусства местных художников [6]. Таким образом, образ отца в тюркской мифологии не только обогащает культурное наследие региона, но и становится ключевым фактором в развитии креативных индустрий и привлечении туризма. Использование этого образа в различных формах искусства и культурных практик позволяет создать уникальный и привлекательный имидж Ялты, как центра тюркской культуры и искусства. Это, в свою очередь, способствует экономическому росту региона и укреплению его позиций на мировом культурном арене.

Заключение. Образ отца в тюркской мифологии является одним из наиболее значимых и многогранных образов, который оказывает значительное влияние на развитие изобразительного искусства и креативных индустрий регионального туризма. В городе Ялта этот образ используется для создания уникального туристского бренда, который основан на культурных ценностях и традициях тюркской мифологии. Исследование роли образа отца в тюркской мифологии и его значение для развития креативных индустрий регионального туризма позволяет лучше понять культурное наследие тюркских народов и стимулировать интерес к их культурным традициям.

REFERENCES

1. Афанасьев О.Е. Этапы развития сферы туристских услуг в Крыму // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т.9. №1. С. 5 – 13.
2. Воеводина Л. Н. Мифология и культура: Учебное пособие / Л. Н.Воеводина. – М.: Институт общественно-гуманитарных исследований, 2002 – 384 с.
3. Гумилев, Л. Н. Древние тюрки / Л. Н. Гумилев. – Москва : Клышников-Комаров и Ко, 1993. – 513 с.
4. Котляревская, Н. В. Этнические образы восточных персонажей и костюма в графике крымского художника Михаила Казаса / Н. В. Котляревская, Е. Н. Алексеева // Костюмология. – 2022 - Т. 7 – № 2 – URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/13IVKL222.pdf>
5. Кляшторный С. Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках. // Тюркологический сборник. 1977. М., 1981. С. 117–138.
6. Петушкова Е. В. Productplacement в литературном творчестве (культурные и коммерческие неймы в романе Дж. Фаул за «Коллекционер») // Культура как стратегический ресурс: Предпринимательство в культуре. Т. 1. – М.: Русайнс, 2015.
7. Шаряфетдинов Р. Х. Мифопоэтические образы животного мира как отражение картины мира тюркских народов в современной татарской литературе // Наука и школа. 2024 № 3 с. 18–28.